

MEDITSINA TERMINOLOGIYASINI IDEOGRAFIK TASNIFLASH

Djuraeva Madina Baxromovna

Central Asian University o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13336199>

Tibbiy terminologiya-bu sog'liqni saqlash mutaxassislari tomonidan tibbiy sharoitlar, protseduralar va muolajalar to'g'risida samarali va aniq muloqot qilish uchun ishlatiladigan maxsus til. Ushbu tilni tushunish bemorlarni samarali parvarish qilish, tadqiq qilish va ta'lim olish uchun juda muhimdir.

Tibbiy terminologiya sog'liqni saqlash mutaxassislari uchun aniq va samarali tilni ta'minlaydi. Uning tuzilishi va tamoyillarini tushunish samarali muloqot, aniq tashxis qo'yish va davolash va bemorlarning xavfsizligini ta'minlash uchun juda muhimdir. Tibbiy terminologiyani o'rganish qiyin bo'lishi mumkin, ammo bu odamlarga sog'liq, kasallik va sog'liqni saqlash tizimini yaxshiroq tushunishga imkon beradigan foydali izlanishdir.

Bugungi kunda ilmiy tilning leksikologiyasi zamonaviy tilshunoslikning eng faol rivojlanayotgan sohalaridan biridir. U umumiy ilmiy lug'atdan tashqari sanoat atamalariga ham tayanadi. Atama-bu ma'lum bir tizimdagi maxsus tushunchalarning maxsus ilmiy ma'nosini aniq belgilashga (nomlashga) xizmat qiladigan so'z yoki ibora. Shu bilan birga, tibbiy terminologiyaning shakllanishi va rivojlanishi jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shuni ta'kidlash kerakki, tibbiy terminologiyani tartibga solish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolaridan biridir. Tibbiy terminologiyaning shakllanishini o'rganish nafaqat bilim darajasini kengaytirishga, balki zamonaviy bilimlar tizimidan va ma'lum ma'noda dialektika qonunlaridan foydalangan holda kelajakka qarashga yordam beradi. Axir, "... tibbiyot san'ati diniy, falsafiy va xalq bilimlari tizimi bilan birlashadi, bu nafaqat ma'lumotni avloddan-avlodga o'tkazish, balki insoniyatni yaxshilashga qaratilgan [1, 35]. Bunda, albatta, tibbiy lug'atni shakllantirish bosqichlari va xususiyatlari muhim rol o'ynaydi. Har qanday sohani rivojlantirishda uning eng o'zgaruvchan, tez harakatlanuvchi qismi atamalar bo'lib, ushbu sohani rivojlantirishda uning so'z boyligi yangi atamalar bilan boyitiladi. Bu, o'z navbatida, milliy tilni boyitish uchun zamin yaratadi. Har qanday bilim sohasining zamonaviy ilmiy tavsifiga asoslanib, atamalar tizimini yoki atamalar guruhini o'zlashtirish qatlamini o'rganish zarur bo'ladi. Ushbu jarayonda nafaqat milliy tilning so'z boyligini, balki milliy tillarning tibbiy terminologiyasida atamalarning paydo bo'lishi, shakllanishi va boyishi manbalarining modellari va semantik xususiyatlarini ham hisobga olish juda muhimdir. turli tizimlar bilan bog'liq.

Tibbiy lug'at qachon paydo bo'lganligini aniqlashning iloji yo'qligi tibbiyot insoniyat tarixida yashash va omon qolish zarurati bilan bog'liq holda paydo bo'lgan degan farazni keltirib chiqaradi, bu esa tibbiy terminologiyani shakllantirishga imkon berdi. Ko'pgina afsonalar va dinlarda insonning yaratilishi, uning sog'lig'i va uzoq umr ko'rishi, ammo uning harakatsizligi tufayli azoblanish, kasallik va o'lim haqida so'z boradi. Ibn Sino tibbiyotni inson tanasini davolaydigan va kasallarni davolaydigan fan deb hisoblagan. Tibbiy atamalarni tur va toifa printsipiga ko'ra tasniflash atamalar mikrosistemalarida keng qo'llaniladi. Bir asosda tasniflash har doim ham muvaffaqiyatli emas. Ma'lumki, terminologiyada tushunchalarni tasniflash odatda umumiy bo'linish asosida amalga oshiriladi, ya'ni eng muhim xususiyatning o'zgarishi bir xil turga mansub ob'ektlarning har xil turlarga tegishli bo'lishiga olib kelishi mumkin. Terminning eng muhim xususiyatlaridan biri - atamalar tizimidagi munosabatlar tarkibida aniq belgilangan joyni egallash-talablar izchil bajarilganda to'liq namoyon bo'ladi. Ammo bir qator sabablarga ko'ra bu talablar murakkab mikroterminologik tizimlar, masalan, tibbiy tizimlar doirasida to'liq qondirilmaydi. Ilmiy terminologiya asosan xalqaro lotin tili va uning shakllariga asoslangan. Bu so'z boyligini butun dunyodagi o'qimishli odamlar teng tushunishi kerak. Albatta, tibbiy yoki ilmiy atamalarning aksariyati noyobdir va shuning uchun kam ma'lum. Ammo xalqaro lug'atdagi eng keng tarqalgan so'zlar guruhi hamma bilishi va tushunishi kerak bo'lgan, asosan ijtimoiy yoki siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan eng keng tarqalgan so'zlardir. Tibbiy terminologiya har qanday terminologik tizimdan foydalanish qonunlariga qat'iy bo'ysunadi. Uning asosiy printsipi nazariy umumlashtirish natijasi bo'lgan va hodisaning mohiyatini aniq aks ettiradigan atamani yaratishdir.

F. X. Qosimova tibbiy atamalarni "tibbiyot sanoati nomenklaturasini o'zida mujassam etgan so'z va iboralar, tibbiyot olamining barcha "qirralarini" ko'rsatadigan vosita, tibbiyot ilmiy-texnik bo'linmalari orasida eng boy va ancha murakkab terminologik tizim"deb hisoblaydi.maydon". Tibbiyot sohasidagi atamalarning ta'rifi ularning tildagi o'rni haqida munozarali savollarni tug'diradi. Tibbiy terminologiya ta'sirchanlikka asoslangan atamalarning butun qatlamini qamrab oladi. Aynan asoslilik darajasida "nominativ birlikning semantik elementlari va tegishli leksik ma'no o'rtasida assotsiativ bog'liqlik mavjud". Ko'pgina tibbiy atamalar ma'lum farazlar, nazariyalar, qarashlar, tushunchalarning mohiyatini aks ettiradi. Alohida atamalar, intizom ichidagi boshqa "atamalarning submikrosistemalari" bilan birgalikda, mavjud atamalarning u yoki bu quyi tizimi uchun o'ziga xos belgilarga aylanadi. Biroq,

tibbiyotning etakchi sohalarida hali ham tushunchalarning to'liq ierarxik tasniflash sxemalari mavjud emas, ularning har biri aniq tushunarli va qo'llaniladigan atamalar bilan ifodalanishi mumkin va bu terminologik talablarni qondirishdagi qiyinchiliklarning yana bir sababidir".

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rustamova X.E., Stojarova N.K. va boshqalar. Tibbiyot tarixi. – Toshkent, 2014. – B.10.
2. Saidqodirova D.S. Ingliz va o'zbek tillarida internet terminlarining lingvistik tadqiqi: Filol. fan. bo'yicha falsafa d-ri (PhD) dis. – Toshkent, 2018. – B.53.
3. Извекова Т.Ф., Грищенко Е.В., Гусева С.Н., Савватеева Г.А. Деривационный аспект формирования русской медицинской терминологии на основе латинских терминоэлементов. Педагогические науки. № 4 – 2013.
4. Энциклопедический словарь медицинских терминов: в 3-х томах. – М.: Советская энциклопедия, 1984. – 512 с.
5. Herre, H. Semantic Foundations of Medical Information Systems Based on Top-Level Ontologies / H.Herre, B.Heller // Journal of Knowledge-Based Systems. – 2006. – Vol. 19(2). – P. 107-115

